

Creation of a marketing strategy for the development of service sector enterprises

The subject of the research is the theoretical aspects of the formation of the marketing strategy of enterprises in the service sector.

The aim of the research is to determine the essence and main components of the formation of the marketing strategy of enterprises in the service sector.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods of research into the essence and main components of the formation of the marketing strategy of enterprises in the service sector were used.

Results of the investigation. As a result of writing the article, it was established that the formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector begins with an analysis of the market environment and a forecast of further market development, which includes macro- and micro-segmentation, an assessment of the attractiveness of selected service markets and their segments, an assessment of the competitiveness and competitive advantages of the enterprise and its services on the market. It has been proven that the formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector cannot exist independently without solving the following tasks: determining needs and demand for services, studying competitors, identifying trends and changes in the market, analyzing consumer behavior; development of long-term strategies, definition of the target audience, development of a unique value proposition (UPV); determination of specific actions to achieve strategic goals, including the selection of distribution channels, pricing, promotion, etc.; development and implementation of advertising and PR campaigns, creation of content to attract the attention of customers; taking into account the needs and wishes of customers, developing new services or improving existing ones; monitoring the effectiveness of marketing activities, analysis of sales, feedback from customers to improve strategies; collaborating with sales, manufacturing, distribution and others to ensure collaboration and common goals.

Scope of the results. Marketing, Economics, Competitiveness of the enterprise, Market segmentation.

Conclusions. It has been proven that the formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector is an important process that involves the analysis of the market, its main competitors, the competitive environment, internal and external resources of the enterprise, which are necessary to achieve a competitive advantage and maximize and attract potential customers through the implementation of the following components: strategic planning; a tool in making management decisions; innovations and changes; marketing strategy; analysis of competitors and the environment; alternative actions and combinations of actions. It has been established that the formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector helps enterprises determine a course of action, decide priorities, implement innovations and achieve a competitive advantage in the market.

Keywords: marketing, marketing strategy, target audience, market analysis, enterprise competitiveness, benchmarking, strategic planning, brand, clients.

Формування маркетингової стратегії розвитку підприємств сфери послуг

Предметом дослідження є теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії підприємств сфери послуг.

Метою дослідження є визначення сутності та основних складових формування маркетингової стратегії підприємств сфери послуг.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження сутності та основних складових формування маркетингової стратегії підприємств сфери послуг.

Результати роботи. В результаті написання статті було встановлено, що формування маркетингової стратегії розвитку підприємств сфери послуг починається з аналізу ринкового середовища і прогнозу подальшого розвитку ринку, що включає макро- і мікросегментацію, оцінку привабливості обраних ринків послуг і їх сегментів, оцінку конкурентоспроможності і конкурентних переваг підприємства та його послуг на ринку. Доведено, що формування маркетингової стратегії розвитку підприємств сфери послуг не може окремо існувати без вирішення таких завдань: визначення потреб і попиту на послуги, вивчення конкурентів, ідентифікація тенденцій та змін на ринку, аналіз поведінки споживачів; розробка довгострокових стратегій, визначення цільової аудиторії, розробка унікальної пропозиції вартості (УПВ); визначення конкретних дій для досягнення стратегічних цілей, включаючи вибір каналів розповсюдження, ціноутворення, просування тощо; розробка і виконання рекламних, PR-кампаній, створення контенту для залучення уваги клієнтів; враховуючи потреби та побажання клієнтів, розробка нових послуг або поліпшення існуючих; моніторинг ефективності маркетингових заходів, аналіз продаж, зворотнього зв'язку від клієнтів для вдосконалення стратегій; співпраця з відділами продажів, виробництва, дистрибуції та іншими, щоб забезпечити взаємодію та спільні цілі.

Галузь застосування результатів. Маркетинг, економіка, конкурентоспроможність підприємства, сегментація ринку.

Висновки. Доведено, що формування маркетингової стратегії розвитку підприємств сфери послуг – це важливий процес, який передбачає аналіз ринку, його основних конкурентів, конкурентного середовища, внутрішніх та зовнішніх ресурсів підприємства, які необхідні для досягнення конкурентної переваги та максимізації і залучення потенційних клієнтів через імплементацію таких складових: стратегічне планування; інструмент у прийнятті управлінських рішень; нововведення і зміни; маркетингова стратегія; аналіз конкурентів та навколишнього середовища; альтернативні дії і комбінації дій. Встановлено, що формування маркетингової стратегії розвитку підприємств сфери послуг допомагають підприємствам визначити курс дій, вирішити пріоритети, реалізувати нововведення та досягти конкурентної переваги на ринку.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова стратегія, цільова аудиторія, аналіз ринку, конкурентоспроможність підприємства, бенчмаркінг, стратегічне планування, бренд, клієнти.

Formulation of the problem. Marketing is an important component of the successful operation of any enterprise. The organization of marketing activities involves the implementation of a set of measures aimed at analyzing the market situation, developing strategies and tactics for attracting customers, positioning products, promoting their implementation and ensuring the satisfaction of consumer needs. The formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector begins with an analysis of the market environment and a forecast of further market development, which includes macro- and micro-segmentation, an assessment of the attractiveness of selected service markets and their segments, an assessment of the competitiveness and competitive advantages of the enterprise and

its services on the market. The formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector cannot exist independently without solving the following tasks: determining needs and demand for services, studying competitors, identifying trends and changes in the market, analyzing consumer behavior; development of long-term strategies, definition of the target audience, development of a unique value proposition (UPV); determination of specific actions to achieve strategic goals, including the selection of distribution channels, pricing, promotion, etc.; development and implementation of advertising and PR campaigns, creation of content to attract the attention of customers; taking into account the needs and wishes of customers, developing new services or improving existing ones; monitoring the effective-

ness of marketing activities, analysis of sales, feedback from customers to improve strategies; collaborating with sales, manufacturing, distribution and others to ensure collaboration and common goals. Thus, the formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector is an important process that involves the analysis of the market, the competitive environment and the internal resources of the enterprise in order to achieve a competitive advantage and increase the client base [1–4].

Analysis of research and publications on the problem. Actual aspects of the formation and improvement of the marketing strategy have always been and remain the focus of such economists: O. V. Aref'ieva, S. O. Aref'iev, O. A. Bilovodska, K. V. Shebeda, A. S. Brytvienko, T. M. Vlasiuk, H. V. Olshanskyi, M. O. Khmelevskyi, S. Ya. Voitovych, I. P. Potapiuk, D. V. Doroshkevych, I. S. Lytvynenko, A. O. Lapan, Ya. V. Nikolaieva, T. S. Pichuhina, L. M. Yatsun, V. M. Seliutin, V. A. Kutsenko, O. Ye. Sychova, V. F. Yarovi and others.

Presenting main material. Successful marketing activities require not only the presence of a marketing department, but also the proper coordination of all internal and external aspects of the business. Understanding market trends, customer needs and the ability to effectively interact with them are key success factors for any company in today's market. The formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector is an important process that involves the analysis of the market, the competitive environment and the internal resources of the enterprise in order to achieve a competitive advantage and increase the client base. When forming a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector, the following elements are involved [5–7]:

1. Analysis of the market and the target audience (studying the dynamics of the service market and identifying the main competitors; determining who the target audience is, their needs, wishes and behavior).

2. Brand positioning (identification of the unique characteristics and advantages of the enterprise compared to competitors; development of a clear message about the brand that needs to be conveyed to potential customers).

3. Creation of a target image (development of style, design and communication approach that will correspond to the target audience).

4. Formation of the service (improvement or adaptation of services so that they better meet the needs and expectations of customers).

5. Development of pricing (determining the optimal price level that will reflect the quality and value of services for customers).

6. Creation of a marketing plan (development of a plan for the promotion of services on the market, including advertising, PR events, digital marketing, etc.).

7. Interaction with customers (establishing a mechanism for collecting reviews and feedback from customers; considering opportunities to improve service and interaction with customers).

8. Study of efficiency (setting indicators of productivity and success of the strategy and carrying out regular analysis of their implementation).

9. Adaptation and improvement (making changes to the strategy based on acquired data and experience).

10. Creation of competitive advantages (opportunities to create new competitive advantages, for example, through innovation, uniqueness of services or approaches).

These basic steps will become the basis for the formation of a marketing strategy for the development of an enterprise in the service sector, where the success of the strategy will depend on its practical implementation and constant analysis of results.

In general, a marketing strategy is a plan of action that determines how a company will satisfy the needs of its existing and potential customers. It is based on the analysis of the company's internal resources and external market opportunities. The main components of the marketing strategy are listed in table. 1 [8–10]:

It is important that the marketing strategy is appropriate to the company's goals and is well aligned with changes in the market and the company's internal resources. It determines the general direction of the company's development and is an important tool for achieving competitive advantage and stable growth [13–14].

The formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector is a key stage in achieving success and competitiveness, during the development of which it is necessary to take into account the following components:

- analysis of the market and competitors: the market, its size, trends and customer needs, main competitors, their advantages and disadvantages;

Table 1. The main components of the marketing strategy

Strategy component	Component description
Determination of target segments	Selection of specific groups of consumers who will become the target audience of the enterprise. This allows you to direct efforts to the most promising customer groups.
Positioning	Establishing a unique position of the enterprise on the market in comparison with competitors. It helps consumers understand why the company's products or services are valuable.
Marketing mix	The selection of the optimal combination of marketing tools (such as product, price, promotion, distribution) to achieve a strategy objective.
Resources and budget	Determining the available resources that the company can spend on the implementation of the strategy, and the allocation of the budget between various marketing activities.
Monitoring and control	Establishing metrics and indicators by which you can monitor the effectiveness of the strategy and adjust it if necessary.

Source: systematized by the author based on [8–12]

- market segmentation: dividing the market into segments depending on customer characteristics, which may include age, gender, interests, income, etc.;
- definition of the target audience: selection of segments on which it is necessary to work, development of a detailed portrait of the ideal client for each selected segment;
- unique value and positioning: determining the uniqueness and value of services for the selected target audience, forming a clear positional direction that highlights a competitive advantage;
- price strategy: setting optimal prices for services, taking into account costs, the competitive situation and the perception of the price by customers;
- product strategy: development or improvement of services so that they meet the needs and expectations of the target audience, opportunities for innovation and additional services;
- sales and promotion: sales channels and methods of promotion that will effectively reach the target audience, use of online marketing, social networks, content marketing, advertising, etc.;
- customer attraction and retention strategy: plans for attracting new customers and ensuring their loyalty, opportunities for loyalty programs, discounts, bonuses, etc.;
- monitoring and analysis: determination of success metrics, by which it is necessary to monitor the effectiveness of the strategy, data analysis and making adjustments to the strategy, if necessary;
- adaptation and development: matching market conditions and customer needs to strategy adaptation in accordance with changes.

To assess the competitive position of the enterprise, a methodical tool called «benchmark-

ing» is used. Benchmarking is a methodology used to benchmark and assess a company's competitive position in its industry. This tool allows you to determine how well a company performs its tasks compared to industry best practices and competitors. The main idea is to study and adapt successful strategies, approaches and processes of other companies to increase their own productivity, efficiency and competitiveness. The benchmarking process may include the following stages [6–12]:

Determination of the area of benchmarking – a specific area or process to be analyzed is selected.

Selection of objects of comparison – enterprises that are leaders in this area are chosen. These can be competitors or companies from other industries, where similar processes are implemented.

Data collection and analysis – data collection is carried out on the practices, methods and performance indicators of the selected objects. The data is compared with the company's own indicators.

Identification of differences and opportunities – differences between own indicators and indicators of comparison objects are determined. Possible ways of improvement are revealed.

Implementation of changes – based on the identified differences, plans are developed for the implementation of changes in one's own enterprise.

Monitoring and evaluation of results – continuous monitoring and evaluation of the results of implemented changes, as well as possible changes in the competitive environment, is carried out.

The use of benchmarking helps companies improve their processes, reduce costs, improve the quality of products and services, and increase overall competitiveness in the market.

Conclusions.

Therefore, the formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector is an important process that involves the analysis of the market, its main competitors, the competitive environment, internal and external resources of the enterprise, which are necessary to achieve a competitive advantage and maximize and attract potential customers through the implementation of the following components: strategic planning (the process of developing long-term goals and ways to achieve them, which helps the enterprise determine its course of action for the future, taking into account its internal resources and external environment); a tool in management decision-making (strategic planning provides the company's management with a structured approach to decision-making, allowing to determine priorities, resources and ways to achieve strategic goals); innovations and changes (strategic planning can contribute to the introduction of innovations and changes in the internal structure and processes of the organization, which allows to adapt to changes in the environment); marketing strategy (a sub-plan of strategic planning that focuses on the organization's interaction with the market and customers, which determines how the organization will position its services in the market and attract and satisfy the needs of customers); analysis of competitors and the environment (marketing strategy requires an assessment of the competitive environment and an understanding of the organization's strengths and weaknesses, as well as opportunities and threats that exist in the market); alternative actions and combinations of actions (a marketing strategy defines various options for actions that an organization can use to achieve its goals, in particular in the field of marketing). In general, the formation of a marketing strategy for the development of enterprises in the service sector, the main components of which are strategic planning and a marketing strategy, help enterprises determine the course of action, decide on priorities, implement innovations and achieve a competitive advantage in the market.

Список використаних джерел

1. Анікеев Д. Особливості формування маркетингових стратегій розвитку підприємств на ринку фітнес-послуг Китаю / Д. Анікеев, Ш. Шицзе // Теорія і ме-

тодика фізичного виховання і спорту. – 2023. – № 2. – С. 37–40.

2. Ареф'єва О. В. Управління комплексною вартістю підприємства через інструменти цифрового маркетингу / О. В. Ареф'єва, С. О. Ареф'єв // Бізнес Інформ. – 2023. – № 3. – С. 211–220.

3. Біловодська О. А. Формування та реалізація маркетингової стратегії медіакомпанії в цифровому середовищі: етапи та показники оцінювання / О. А. Біловодська, К. В. Шебеда // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2021. – Вип. 13. – С. 50–59.

4. Бритвенко А. С. Маркетингова стратегія позиціювання підприємства на ринку логістичних послуг / А. С. Бритвенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2018. – № 2. – С. 23–27.

5. Власюк Т. М. Нарощування конкурентоспроможності продукції у фокусі маркетингових стратегічних досліджень / Т. М. Власюк, Г. В. Ольшанський, М. О. Хмелевський // Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 39–42.

6. Войтович С. Я. Методика оцінки ефективності стратегічного управління маркетингом послуг підприємств сфери фізичної культури і спорту / С. Я. Войтович, І. П. Потапюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2012. – № 2. – С. 216–220.

7. Дорошкевич Д. В. Формування цифрової маркетингової стратегії для підприємства в галузі експортного консалтингу в умовах діджитал економіки / Д. В. Дорошкевич, І. С. Литвиненко, А. О. Лапань // Молодий вчений. – 2022. – № 2. – С. 69–75.

8. Крамар М. С. Застосування маркетингового інструментарію впровадження інновацій у підприємницьку діяльність / М. С. Крамар ; наук. кер. П. В. Пузирьова // Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 24 жовтня 2019 року. – У 7 ч. – Ч. 3. – Полтава : ЦФЕНД, 2019. – С. 58–59.

9. Ніколаєва Я. В. Аналіз маркетингових комунікативних стратегій вітчизняних підприємств на ринку послуг експрес-доставки / Я. В. Ніколаєва // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 6. – С. 89–97.

10. Пічугіна Т. С. Дослідження конкурентного статусу підприємства сфери послуг як основа розроб-

ки маркетингової стратегії / Т. С. Пічугіна, Л. М. Яцун, В. М. Селютін, В. А. Куценко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2010. – Вип. 1. – С. 545–553.

11. Пузирьова П. В. Значення маркетингового дослідження при визначенні ключових факторів впливу на план виробництва продукції промислових підприємств / П. В. Пузирьова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 30. – Київ : НАУ, 2011. – С. 168–174.

12. Пузирьова П. В. Основи забезпечення економічного зростання через інформаційно-маркетингові технології в контексті інтеграції освіти / П. В. Пузирьова, О. Грищенко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» : тези доповідей, м. Київ, 10 листопада 2020 р. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 168–170.

13. Сичова О. Є. Формування сучасних маркетингових стратегій для підприємства на вітчизняному ринку товарів та послуг / О. Є. Сичова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 63. – С. 234–240.

14. Яровий В. Ф. Вплив соціальних маркетингових стратегій підприємств на цивілізовані аспекти функціонування ринку туристичних послуг / В. Ф. Яровий // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 10. – С. 136–138.

References

1. Anikieiev, D., Shitze, Sh. (2023). Osoblyvosti formuvannia marketynhovykh stratehii rozvytku pidpriemstv na rynku fitnes-poslugh Kytaiu [Peculiarities of the formation of marketing strategies for the development of enterprises in the market of fitness services in China]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu = Theory and methodology of physical education and sports. – 2023. – No. 2. – P. 37–40 [in Ukrainian].

2. Aref'ieva, O. V., Aref'iev, S. O. (2023). Upravlinnia kompleksnoiu vartistiui pidpriemstva cherez instrumenty tsyfrovoho marketynhu [Management of the complex value of the enterprise through digital marketing tools]. Biznes Inform = Business Inform. – 2023. – No. 3. – P. 211–220 [in Ukrainian].

3. Bilovodska, O. A. Shebeda, K. V. (2021). Formuvannia ta realizatsiia marketynhovoї stratehii mediakompanii v tsyfrovomu seredovyshchi: etapy ta pokaznyky otsiniuvannia [Formation and implementation of the marketing strategy of a media company in the digital environment: stages and evaluation indicators]. Visnyk Kharkivskoho

natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. = Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin. Series: International relations. Economy. Local studies. Tourism. – 2021. – Issue 13. – pp. 50–59 [in Ukrainian].

4. Brytvienko, A. S. (2018). Marketynhova stratehiia pozytsiuvannia pidpriemstva na rynku lohistychnykh poslugh [Marketing strategy of positioning the enterprise in the market of logistics services]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu = Bulletin of the Berdyan University of Management and Business. – 2018. – No. 2. – P. 23–27 [in Ukrainian].

5. Vlasiuk, T. M., Olshanskyi, G. V., Khmelevskyi, M. O. (2023). Naroshchuvannia konkurentospromozhnosti produktsii u fokusi marketynhovykh stratehichnykh doslidzhen [Increasing the competitiveness of products in the focus of marketing strategic research]. Imperatyvy ekonomichnoho zrostannia v konteksti realizatsii hlobalnykh tsilei staloho rozvytku = Imperatives of economic growth in the context of the implementation of global goals of sustainable development : materials of the International Scientific practical conference, Kyiv, April 25, 2023. – Kyiv: KNUVD, 2023. – P. 39–42 [in Ukrainian].

6. Voitovych, S. Ya., Potapiuk, I. P. (2012). Metodyka otsinky efektyvnosti stratehichnoho upravlinnia marketynhom poslugh pidpriemstv sfery fizychnoi kultury i sportu [Methodology for evaluating the effectiveness of strategic management of marketing services of enterprises in the field of physical culture and sports]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli = Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Ser. : Economic sciences. – 2012. – No. 2. – P. 216–220 [in Ukrainian].

7. Doroshkevych, D. V. Lytvynenko, I. S., Lapan, A. O. (2022). Formuvannia tsyfrovoi marketynhovoї stratehii dlia pidpriemstva v haluzi eksportnoho konsal'tynhu v umovakh didzhital ekonomiky [Formation of a digital marketing strategy for an enterprise in the field of export consulting in the conditions of the digital economy]. Molodyi vchenyi = Young scientist. – 2022. – No. 2. – P. 69–75 [in Ukrainian].

8. Kramar, M. S. (2019). Zastosuvannia marketynhovoho instrumentarii vprovadzhennia innovatsii u pidpriemnytsku diialnist [Application of marketing tools for introducing innovations in business activity]. Ekonomika, oblik, finansy ta pravo: analiz tendentsii ta perspektyv rozvytku = Economics, accounting, finance and law: analysis of trends and development prospects : collection of theses of reports of the International Scientific and Practical Conference, Poltava, October 24, 2019. – Part 3. – Poltava: TSFEND, 2019. – P. 58–59 [in Ukrainian].

9. Nikolaieva, Ya. V. (2014). Analiz marketynhovykh komunikatyvnykh stratehii vitchyznianskykh pidpriemstv na rynku posluh ekspres–dostavky [Analysis of marketing communication strategies of domestic enterprises on the market of express delivery services]. *Ekonomika: realii chasu = Economics: realities of time.* – 2014. – No. 6. – P. 89–97 [in Ukrainian].

10. Pichuhina, T. S. Yatsun, L. M., Seliutin, V. M. Kutsenko, V. A. (2010). Doslidzhennia konkurentnoho statusu pidpriemstva sfery posluh yak osnova rozrobky marketynhovoї stratehii [Research of the competitive status of the enterprise in the service sector as a basis for developing a marketing strategy]. *Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh = Economic strategy and prospects for the development of the sector trade and services.* – 2010. – Issue 1. – P. 545–553 [in Ukrainian].

11. Puzyrova, P. V. (2011). Znachennia marketynhovoho doslidzhennia pry vyznachenni kluchovykh faktoriv vplyvu na plan vyrobnytstva produktsii promyslovykh pidpriemstv [The value of marketing research in determining key factors influencing the production plan of industrial enterprises]. *Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury = Problems of increasing the efficiency of infrastructure: a collection of scientific works.* – 2011. – Issue 30. – Kyiv: NAU, 2011. – P. 168–174 [in Ukrainian].

12. Puzyrova, P. V. (2020). Osnovy zabezpechennia ekonomichnoho zrostannia cherez informatsiino–marketynhovi tekhnolohii v konteksti intehratsii osvity [Basics of ensuring economic growth through information and marketing technologies in the context of education integration]. *Problemy intehratsii osvity, nauky ta biznesu v umovakh hlobalizatsii = Problems of the Integration of Education, Science and Business in the Conditions of Globalization. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference: theses of reports, Kyiv, November 10, 2020* – Kyiv: KNUVD, 2020. – P. 168–170 [in Ukrainian].

13. Sychova, O. Ye. (2018). Formuvannia suchasnykh marketynhovykh stratehii dlia pidpriemstva na vitchyznianomu rynku tovariv ta posluh [Formation of modern marketing strategies for enterprises on the domestic

market of goods and services]. *Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti = Bulletin of the economy of transport and industry.* – 2018. – No. 63. – P. 234–240 [in Ukrainian].

14. Yarovyi, V. F. (2017). Vplyv sotsialnykh marketynhovykh stratehii pidpriemstv na tsyvilizovani aspekty funktsionuvannia rynku turystychnykh posluh [The influence of social marketing strategies of enterprises on the civilized aspects of the functioning of the tourist services market]. *Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriya = Bulletin of the Odesa National University. Series: Economy.* – 2017. – Volume 22, Issue 10. – pp. 136–138. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Зимбалецька Юлія Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: kmkd@knutd.edu.ua

Бризгалова Ганна Олегівна,

магістр, Національна академія управління

e-mail: 0637482432@ukr.net

Яна Ольшанська,

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну,

e-mail: yana89kievua@gmail.com

Data about the authors

Yuliia Zymbalevska,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Communication Design Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: kmkd@knutd.edu.ua

Hanna Bryzghalova ,

Master, National Academy of Management

e-mail: 0637482432@ukr.net

Yana Olshanska,

Master, Kyiv National University of Technologies and Design,

e-mail: yana89kievua@gmail.com